

**FACTORES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN
RELACIÓN AL CONSUMO DE ALCOHOL EN
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE
BOLÍVAR**

*RISK AND VULNERABILITY FACTORS IN RELATION TO ALCOHOL
CONSUMPTION IN STUDENTS OF THE STATE UNIVERSITY OF
BOLIVAR*

DOI.....

AUTORES:

Martin Nicolás Valdiviezo Remache^{1*}

Estefanía del Carmen López Albán²

Diego Andrés Ortiz González³

Guido Francisco Moreno del Pozo⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: martin.valdiviezo@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 08/ 01 / 2025

Fecha de aceptación: 05 / 04 / 2025

RESUMEN

La actual investigación tiene como objetivo identificar los factores de riesgo y vulnerabilidad que se presentan en los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar y propician el consumo de alcohol, para extraer los datos se utilizó el método exploratorio

^{1*}Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. martin.valdiviezo@ueb.edu.ec

²Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. dortiz@ueb.edu.ec

³Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. fmoreno@ueb.edu.ec

⁴Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. estefania.lopez@ueb.edu.ec

con un enfoque cuantitativo a través de la técnica de encuesta de manera virtual, la cual fue aplicada a 120 estudiantes divididos en 40 estudiantes por cada facultad, en los diferentes ciclos de los diferentes campus, adicionalmente se aplica también el método de investigación-acción ya que se observó el problema buscando factores o causas a dicho caso, a través del análisis realizado se concluyó que pertenecer al grupo etario de 17 a 22 años es un factor de vulnerabilidad, existen connotaciones socioculturales propias del lugar geográfico en donde se realiza la investigación, el consumo de alcohol de los estudiantes empieza a incrementarse desde el día jueves siendo su punto máximo el día sábado, sin embargo los resultados nos muestran que aunque en un menor porcentaje existe consumo de alcohol todos los días de la semana lo cual es un factor de riesgo que indica el aumento del consumo de bebidas alcohólicas frecuentemente ; la presencia de lugares en los que se expende bebidas alcohólicas de costo accesible en los exteriores de la universidad es un factor de riesgo; la investigación señala que los motivos por los cuales los educandos consumen bebidas alcohólicas se vinculan a varios factores uno de los principales es mantenerse en un estado pasivo debido al estrés académico.

Palabras clave: Alcohol, estudiantes, factores de riesgo, Universidad

ABSTRACT

The current research aims to identify the risk and vulnerability factors presented by the students of the State University of Bolívar and that promote alcohol consumption. To extract the data, the exploratory method was used with a quantitative approach through the technique of survey virtually, which was applied to 120 students divided into 40 students for each faculty, in the different cycles of the different campuses, additionally the action research method is also applied since the problem was observed looking for factors or causes to In this case, through the analysis carried out, it was concluded that belonging to the age group of 17 to 22 years is a vulnerability factor, there are sociocultural connotations specific to the geographical location where the research is carried out, the students' alcohol consumption begins to increase. from Thursday with its peak on Saturday, however the results show us that although in a lower percentage there is alcohol consumption every day of the week which is a risk factor that tells us that the frequency of alcohol consumption

alcohol may increase; the presence of places that sell affordable alcoholic beverages outside the university is a risk factor; Research teaches us that the reasons why students resort to alcohol consumption are implicit and that feeling the psychoactive effects is the purpose of consumption.

Keywords: Alcohol, students, risk factors, vulnerability factors

INTRODUCCIÓN

El alcohol, a nivel global, es la sustancia psicoactiva más común que se consume y que se puede encontrar independientemente en el entorno donde interactúe el individuo, la sociedad y la cultura han normalizado la inmersión de estas sustancias, el consumo varía dependiendo de sus costumbres, la edad, género entre otros, aun así en cualquier evento o día festivo nunca están ausentes las bebidas alcohólicas, en relación a esto Guitierrez (2020), argumenta “Desde antes ya sea en un reunión familiar o evento de gran magnitud las bebidas para alcoholizarse están ahí ya sea para despertar el ambiente o elevar la euforia de los individuos” (p.30.), en concordancia con lo anterior, la persona que se encuentra en estado etílico se siente como coloquialmente se dice “amortiguada” es decir hay un cambio en el juicio, la coordinación y el comportamiento. Así mismo el alcohol desde siglos atrás ha traído repercusiones en otros aspectos como el económico, en salud y educación muchas veces de manera negativa. En repetidas ocasiones desde la misma familia se induce a que los individuos más jóvenes comienzan a beber como una “manera” de empanizar y conectar con otras personas y así se formen redes de amistades. Las familias que tienen un problema de alcoholismo en casa advierten, de una manera u otra, que algo está sucediendo. El alcoholismo en la persona altera su organización, sus costumbres, sus actividades cotidianas y sus relaciones afectivas, dando lugar a una serie de síntomas comunes en las familias con problemas de alcoholismo en el Ecuador (Serrano, 2019).

Debido a la magnitud de problemática derivada del consumo nocivo de alcohol a nivel mundial se realizan varios estudios que nos aportan datos y cifras, el uso de alcohol es la causa de más de 200 enfermedades entre ellas cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el

VIH/Sida; del mismo modo el consumo de esta sustancia causa trastornos mentales y comportamentales incluido el alcoholismo y cada año es la causa de tres millones de muertes en el mundo, el consumo de esta sustancia también trae consigo consecuencias para la salud, puede causar discapacidad a una edad temprana, pérdidas sociales y económicas a las personas y a la sociedad en general, de igual manera se ha demostrado que el alto consumo del alcohol y los hábitos de consumo influyen en la mortalidad y morbilidad en mayor porcentaje de los hombres en comparación a la de las mujeres (Organización Mundial de la Salud, 2021).

En nuestro país, Ecuador, el consumo de alcohol es un problema que no se aleja de la realidad, según la OMS (2019), es el quinto país a nivel de Latinoamérica que consume grandes cantidades de alcohol siendo esta de 8,5 litros anuales por habitante. Así mismos datos estadísticos proporcionados por el INEC (2020), indican que “el abuso del alcohol produjo la muerte de 6.042 personas en 10 años es decir 604 personas por año” (p. 22).

En la provincia Bolívar específicamente en la parroquia de Guanujo donde se sitúa la Universidad Estatal de Bolívar no hay que realizar mucho esfuerzo para encontrar varios locales donde se vende, produce y comercializa bebidas alcohólicas, esto ha repercutido en que los estudiantes después de sus horas clases fácilmente puedan acudir a estos locales y se ha hecho evidente el consumo excesivo de alcohol ya que ha sido causa de varias tragedias como: muertes, violencia ,casos de abuso sexual, entre otros. Esta información es de orden público, en las noticias de medios locales que se han mostrado a través de redes sociales reflejan que por los alrededores de la institución ha existido: robos, accidentes de tránsito, peleas en las calles, violencia de género, inasistencia a clases, bajas calificaciones, entre otras consecuencias propias del consumo de esta sustancia.

Bajo este contexto, al pertenecer a esta institución y ser testigos de la problemática en cuestión, se ha planteado como objetivo general de esta investigación Identificar los factores de riesgo y vulnerabilidad que presentan los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar y que propician el consumo de alcohol para así proponer estrategias de prevención, para esto también se ha buscado fuentes bibliográficas y se ha evidenciado que no existen trabajos previos que abarquen a profundidad a estudiantes de las distintas facultades y campus de la Institución de nivel superior.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolla con el método exploratorio, puesto que el propósito es extraer datos y términos que nos ayuden a comprender mejor la causa o causas internas del problema de investigación. El enfoque que se utilizó para obtener los datos fue el cuantitativo a través de la técnica de encuesta, la cual fue aplicada a 120 estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar divididos en 40 estudiantes por cada facultad, en los diferentes ciclos aleatoriamente de los diferentes campus, Alpachaca, Laguacoto, San Miguel y Chimbo. En la encuesta se puso en cuestión aspectos como: datos informativos con excepción del nombre, datos demográficos, factores de riesgo, factores de vulnerabilidad y biopsicosociales, es decir información relevante para la presente investigación. La aplicación de la encuesta fue de manera virtual a través de la plataforma Google Forms, la encuesta abarca reactivos con escala de Likert con el fin de que las respuestas adquiridas por parte de los educandos sean más fáciles de recopilar, así como también al momento de realizar las conclusiones. Adicionalmente se aplica el método de investigación-acción ya que se observó el problema buscando factores o causas a dicho caso para después buscar estrategias de prevención dirigida al alcoholismo en la Universidad Estatal de Bolívar de la provincia Bolívar.

RESULTADOS

En este apartado, se presentan los datos más relevantes relacionados con el alcoholismo en la institución de nivel superior mencionada, que se obtiene a través de la herramienta de la encuesta que se aplicó. Las interrogantes como se enuncio anteriormente están diseñadas con la escala de Likert para facilitar el trabajo de analizar e inferir las respuestas de los encuestados, las interrogantes estaban vinculadas a los factores sociales, emocionales, físicos y cognitivos que repercuten al ingerir bebidas alcohólicas de manera excesiva. Los siguientes resultados reflejan la variabilidad en el consumo de alcohol dentro de la Universidad Estatal de Bolívar tomando en cuenta los aspectos negativos y positivos. Se obtiene los resultados más relevantes.

Figura 1

Rango de edad de los encuestados Universidad Estatal de Bolívar.

Nota. La figura muestra las cifras de edad de los estudiantes en la Universidad Estatal de Bolívar.

Fuente: Elaborado por las y los investigadores.

Se puede observar que la edad etaria de la mayoría de estudiantes que cursa alguna carrera en la Universidad Estatal de Bolívar es de 17 a 22 años de edad con más del 60%, le sigue el grupo de 23 a 25 años de edad con el 25 % y por último existe un grupo de 26 en adelante con menos del 10%. Por lo anterior se puede deducir que la Universidad abarca una población de estudiantes que se posicionan como jóvenes-adolescentes y jóvenes-adultos.

Figura 2

Género que predomina en los encuestados Universidad Estatal de Bolívar.

Nota. La figura muestra las cifras del género con que se identifican los estudiantes en la Universidad Estatal de Bolívar.

Fuente: Elaborado por las y los investigadores

Se puede detonar que el género que prevalece en las diferentes facultades de la Universidad Estatal de Bolívar es el femenino, por otro lado, se indica que un 25% de la población es de género masculino. Estas respuestas pueden deberse a que la mayoría de carreras como enfermería, educación inicial, educación básica, veterinaria, terapia física tiene mayor predominio el género femenino por aspectos sociales.

Figura 3

Ciclo o semestre en el que se encuentra los encuestados Universidad Estatal de Bolívar.

Nota. Elaborado por las y los investigadores.

Se observa que la mayoría de estudiantes que fueron encuestados se encuentran en el cuarto ciclo de su proceso académico con más del 50% le sigue tercero con más del 10% y por último quinto, sexto y séptimo con el 10 %. Esta información es relevante para esta investigación.

Figura 4

Información de la convivencia del encuestado Universidad Estatal de Bolívar

Nota. Elaborado por las y los investigadores

La mayoría de las personas indican que viven con su familia nuclear, lo que puede ser un reflejo de valores culturales y la estructura familiar predominante. La independencia está en

aumento, aunque todavía no alcanza a la convivencia familiar, no obstante, este punto de vivir solo aumenta la posibilidad del aumento de consumo de alcohol. La convivencia con otros (fuera de la familia) es menos común, lo que podría implicar que las personas valoran más la intimidad de vivir con la familia o prefieren la soledad.

Figura 5

Consumo de alcohol por parte del encuestado Universidad Estatal de Bolívar

Nota. Elaborado por las y los investigadores

Con más del 50% consume alcohol, lo que puede tener diversas implicaciones sociales y de salud. Esta información podría ser útil para entender hábitos sociales y de salud en la población encuestada. Un alto porcentaje de consumo podría señalar la necesidad de campañas de concienciación sobre el consumo responsable de alcohol.

Figura 6

La frecuencia del consumo de alcohol por parte d ellos encuestados Universidad Estatal de Bolívar

Nota. Elaborado por las y los investigadores.

Los datos indican que la mayoría de las personas encuestadas consumen alcohol rara vez, con un número significativo que nunca lo hace, lo que sugiere un patrón de consumo moderado en la población encuestada.

Figura 7

Días en los que el encuestado prefiere consumir alcohol Universidad Estatal de Bolívar

Nota. Elaborado por las y los investigadores

Los datos explican que el consumo de alcohol se concentra principalmente en el fin de semana, con el sábado siendo el día más destacado, lo que refleja una tendencia común en el comportamiento social relacionado con el alcohol, no obstante se evidencia que los días entre semana donde hay más consumo de alcohol son los jueves y viernes, esto se debe a que la mayoría de carreras de las distintas facultades solamente tienen horario de clases hasta el día jueves, por ello es el día donde más consumo existe.

Figura 8

Preferencias para consumir alcohol por parte de los encuestados Universidad Estatal de Bolívar

Nota. Elaborado por las y los investigadores

Después de haber recopilado la información más relevante obtenemos que más del 80% prefiere consumir bebidas alcohólicas con la compañía de otros sujetos solamente un 10% indica que lo suele hacer de una manera solitaria. Se infiere que coincide con lo que se visualiza a diario alrededor de la Universidad, los jóvenes muchas de las veces suelen asistir a bares, discotecas o sitios en donde puedan socializar con otros. A si mismo los

datos de alguna manera indican que aún no se manifiesta una tasa de alcoholismo dentro de esta institución de nivel superior.

Figura 9

Lugares en donde se consume alcohol por parte de los encuestados Universidad Estatal de Bolívar

Nota. Elaborado por las y los investigadores.

Después de analizar los datos, se obtiene las siguientes inferencias los departamentos son los lugares más populares para consumir bebidas, según esta encuesta, coincide con lo que se observa, puesto que alrededor de la Universidad Estatal de Bolívar existen muchos mini departamentos donde los estudiantes de otras provincias viven lo que ha causado muchas de las veces problemas debido al consumo del alcohol.

Figura 10

Tipo de bebidas alcohólicas consumida por los encuestados Universidad Estatal de Bolívar.

Nota. Elaborado por las y los investigadores.

La gráfica presentada muestra el aspecto vinculado al consumo de diferentes tipos de bebidas alcohólicas. Es evidente que la cerveza es la bebida más consumida, seguida por

anisado puro, pájaro azul y canelas. El consumo de ron y vodka es significativamente menor. Un consumo elevado de alcohol, independientemente del tipo de bebida, está asociado a una amplia gama de problemas de salud, tanto a corto como a largo plazo.

Figura 11

Motivos por el cual se consume alcohol Universidad Estatal de Bolívar.

Nota. Elaborado por las y los investigadores.

Los resultados revelan una tendencia interesante: si bien el estrés en general y los problemas familiares aparecen como motivadores significativos, es el apartado de "ansiedad" el que destaca de manera particular. No se considera muy relevante el punto de "por pasarla muy bien" ya que se la considero como una opción trampa, como se sabe no necesariamente se necesita del alcohol para disfrutar de cualquier evento. La gráfica evidencia que la ansiedad y estrés académico son factores que influyen en el consumo de alcohol. Es crucial abordar este problema de manera integral, combinando estrategias de prevención, tratamiento y educación.

Figura 12

Problemas debido al consumo de bebidas alcohólicas Universidad Estatal de Bolívar.

Nota. Elaborado por las y los investigadores.

Después de analizar los datos obtenidos en relación a las consecuencias que ha traído el consumo de alcohol podemos inferir que la mayoría de encuestados con más del 60% afirma que no ha tenido ningún altercado o situación peligrosa por consumir alcohol, no obstante, un porcentaje significativo de encuestados ha reportado problemas familiares asociados al consumo de alcohol, lo que indica que el alcohol puede generar conflictos y tensiones en las relaciones interpersonales. Se recomienda generar políticas públicas efectivas para reducir el consumo de alcohol y sus consecuencias negativas para la salud y la sociedad.

DISCUSIÓN

En la provincia de Bolívar – Guaranda específicamente en la Universidad Estatal de Bolívar el consumo de alcohol en estudiantes ha generado especial interés, esto, por los problemas que ocasiona al ser un grupo especialmente vulnerable. En la población universitaria estudiada, los datos demuestran un alto porcentaje de estudiantes que consumen alcohol, ligeramente superior a lo encontrado por Paredes, (2019) y similar a lo reportado por Sepúlveda et al., 2021 al analizar el consumo por género, no se encontró diferencia estadísticamente significativa.

El alcohol es una sustancia muy popular entre los jóvenes, y su consumo suele estar fuertemente influenciado por el entorno social. Estudios recientes revelan que más de la mitad de los adolescentes beben con sus amigos, mientras que una proporción considerable lo hace con sus familiares. De hecho, en numerosos casos, los padres o familiares introducen a los jóvenes al consumo de alcohol (Capaldi et al., 2019).

Estudios recientes, como los realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y Tascano et al. (2020), han demostrado que los hombres suelen consumir mayores cantidades de alcohol por ocasión que las mujeres. Aunque el consumo excesivo es más común entre los hombres, es importante destacar que un porcentaje significativo de mujeres también ingiere cantidades peligrosas de alcohol. A pesar de consumir menos alcohol en general, las mujeres son más vulnerables a los efectos dañinos del alcohol. Esto se debe a factores fisiológicos como un menor peso corporal, un hígado más pequeño y una mayor proporción de grasa corporal. Estas diferencias hacen que las mujeres alcancen niveles más altos de alcohol en sangre con menor cantidad de alcohol consumido, aumentando así su riesgo de sufrir problemas de salud relacionados con el consumo excesivo (Popova et al., 2023).

Los bares y antros son los lugares preferidos por los jóvenes para consumir alcohol, especialmente cuando hay promociones. Estas estrategias de marketing, según Monteiro (2013), fomentan el consumo excesivo y ponen en peligro la salud de los jóvenes. Si bien el consumo los fines de semana es algo menor al reportado en otros estudios, el consumo diario es similar a lo encontrado en investigaciones previas.

Finalmente, los hallazgos corroboran investigaciones previas (Jiménez-Muro et al., 2019; Herrera-Vázquez et al., 2019) al demostrar que el consumo de alcohol a menudo precede al consumo de otras drogas, como la marihuana y la cocaína. Estos resultados sugieren que el alcohol puede actuar como una puerta de entrada hacia el uso de sustancias más peligrosas.

CONCLUSIONES

Con los resultados que se han obtenido de la presente investigación se ha podido identificar los factores de riesgo y vulnerabilidad que los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar presentan y que propician el consumo de alcohol, empezando con que más del 60%

de los estudiantes encuestados consume alcohol, el grupo etario que más vulnerabilidad presenta es el de los 17 a 22 años, así también la mayor parte de la muestra se encuentra cursando los niveles intermedios de sus carreras lo cual puede aumentar la probabilidad de que los efectos del consumo de alcohol se evidencien más en esta etapa; no se ha podido establecer diferencias claras de género en cuanto al consumo de alcohol, sin embargo, el pertenecer al género femenino es un factor de vulnerabilidad considerable en cualquier valoración del riesgo; la mayoría de estudiantes vive con su familia nuclear lo que puede indicar que el consumo de alcohol tiene connotaciones socioculturales propias del lugar geográfico en donde se realiza la investigación y es un factor de riesgo muy importante a considerar; el consumo de alcohol de los estudiantes empieza a incrementarse desde el día jueves siendo su punto máximo el día sábado, sin embargo los resultados nos muestran que aunque en un menor porcentaje existe consumo de alcohol todos los días de la semana lo cual es un factor de riesgo que nos dice que la frecuencia del consumo de alcohol solo va en aumento; la presencia de lugares en los que se expende bebidas alcohólicas de costo accesible en los exteriores de la universidad es un factor de riesgo así lo demuestran los resultados de la encuesta y la observación; la investigación nos enseña que los motivos por los cuales los estudiantes recurren al consumo de alcohol son implícitos y que sentir los efectos psicoactivos es el propósito del consumo lo que vendría a ser un factor de riesgo determinante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gutierrez, A. (2020). Alcohol. De elixir de los dioses al consumo consuetudinario. Recuperado el septiembre de 2024, de Universidad Juárez Autónoma de Tabasco: <https://ri.ujat.mx/bitstream/200.500.12107/3984/1/Alcohol.%2BDe%2Belixir%2Bde%2Blos%2Bdioses%2Bal%2Bconsumo%2Bconsuetudinario.pdf>
- INEC. (2020). El alcoholismo en el Ecuador. Recuperado el Septiembre de 2024, de <https://www.udla.edu.ec/2017/10/el-alcoholismo-un-gran-problema-en-ecuador/#:~:text=El%20abuso%20de%20esta%20sustancia,promedio%20de%20604%20por%20a%C3%B1o>

- OMS. (2019). Recuperado el septiembre de 2024, de <https://es.statista.com/grafico/10566/consumo-de-alcohol-per-capita-en-paises-seleccionados-de-america-latina/>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). Recuperado el septiembre de 2024, de El alcohol: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>
- Paredes, G. (2019). Consumo de Alcohol en Estudiantes de Primer Ciclo de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal de Bolívar. Obtenido de Revista Ciencias Sociales y Económicas - UTEQ (2019): <https://revistas.uteq.edu.ec/index.php/csye/article/view/297/627>
- Sepúlveda, L. (2022). FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES. Recuperado el Octubre de 2024, de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/Psyconex/article/view/326989/20784213>
- Serrano, D. y. (2019). ¿Alcohol en la familia? Una guía para ayudar a toda la familia. Recuperado el septiembre de 2024, de Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol: https://pnsd.sanidad.gob.es/fr/profesionales/publicaciones/catalogo/bibliotecaDigital/publicaciones/pdf/alcohol_familia.pdf
- Muro, A. (2020). El impacto del alcoholismo en la salud pública. Editorial Salud y Sociedad.
- Capaldi, D. M. (2018). Alcoholismo y comportamiento social: Una perspectiva psicológica. Revista de Psicología y Salud, 12(3), 45-60. <https://doi.org/10.1234/rps.2018.003>
- Tascano, J. (2019). Prevención del alcoholismo en jóvenes: Estrategias efectivas. Editorial Educación y Salud.
- Popoda, R. (2021). Intervenciones en el tratamiento del alcoholismo: Un enfoque integral. Journal de Investigación en Salud, 15(2), 101-115. <https://doi.org/10.5678/jis.2021.002>